

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA VOSITALARIDAN FOYDALANISH KOMPETENSIYASINING NAZARIY ASOSLARI

Avezov Davronbek Soburovich

Urganch Ranch Texnologiya Universiteti

“Pedagogika va filologiya” kafedrası katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10686267>

Annotatsiya: yurtimizda deyarli barcha pedagogika oliy ta'lim muassasalari bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga axborot texnologiyalarini o'qitish metodikasini yangi raqamlashtirish sharoitlarida takomillashtirish bo'yicha muammolar mavjud. Ushbu tezisdá bo'lajak pedagoglarda axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanishda kompetentligini oshirishning nazariy

Kalit so'zlar: texnologiya vositalari, kompetensiya, kommunikatsiya, sinxron va asenkron multimedia, kompetentlik.

Kirish:

O'zbekistondagi barcha oliy ta'lim muassasalari bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga axborot texnologiyalarini o'qitish metodikasini yangi raqamlashtirish sharoitlarida takomillashtirishga muhtoj. Shu bois ta'lim jarayonida o'quvchilarning ahamiyati, ularning butun mehnat bozoridagi kasbiy vazifalari va bu, o'z navbatida, axborot-kommunikatsiya vositalari bilan kasbiy kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirish tendensiyasining ortishiga olib keldi. Har bir oliy ta'lim muassasasining ta'lim siyosati ijtimoiy himoyalangan, doimiy o'zgarib turadigan sharoitlarga moslashgan va kasbiy kommunikativ kompetentlikni shakllantirgan raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash muammosini hal etishga qaratilgan bo'lishi kerak.

Rivojlanishning dastlabki bosqichlarida ta'lim-tarbiya jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish dasturlari ishlab chiqildi, ulardan ta'lim jarayonida foydalanish to'g'risidagi fikrlar ijobiy va tanqidiy qayta ko'rib chiqildi, ulardan ta'lim jarayonida foydalanish bo'yicha metodik bazalar yaratildi. Dars jarayonida to'liq ta'limni o'qituvchi darsga aralashmasdan faqat axborot-kommunikatsiya vositalaridan tashkil etish mumkinligi haqidagi takliflar rad etilgan. Biroq, axborot-kommunikatsiya vositalari nafaqat o'qituvchilarni odatdagi, an'anaviy vazifalardan ozod qildi, balki dasturlash, o'qitish materiallari va texnik muvofiqlashtirish bilan bog'liq vazifalarni ham qo'ydi. Axborot-kommunikatsiya vositalari didaktik jarayon samaradorligining kuchli omili bo'lishi uchun ular ushbu jarayonning maqsad-mazmun dasturiga mos kelishi va pedagogik menejmentning asosiy funktsiyalarini amalga oshirishga yordam berishi kerak. Shu sababli, o'quv jarayonida raqamlashtirish sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga axborot texnologiyalarini o'qitish metodologiyasini takomillashtirish uchun o'qituvchi texnologiya vositalari, o'qitish usullari va yondashuvlari o'rtasidagi to'g'ri muvozanatni bilishi kerak.

Eng muhimi, ta'limda axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanish talabalarning kasbiy kommunikativ kompetensiyasini, tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatini, mustaqillikni rivojlantirish uchun intellektual kompetensiyani, ijodiy fikrlashni, kognitiv faollikni, fikr yuritishni, insho yozish va tekshirish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Raqamlashtirish sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari axborot texnologiyalarini o'qitish metodologiyasini takomillashtirish mumkin bo'lgan sohalarda tadqiqotlarning jadal rivojlanishi bilan ajralib turdilar. Keyinchalik bir qancha o'zbek olimlaridan biri R. J.

Ishmuhamedov boshlang'ich sinflarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, maslahatchilar, hamkorlar vazifalarini bajarish va ta'lim maqsadlarida foydalanish yaxshiroq, degan fikrni ilgari surdi.

Shunday qilib, raqamlashtirish sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga axborot texnologiyalarini o'qitish metodikasini takomillashtirish, boshlang'ich maktabda o'qitish uchun axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanishni qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish, o'quv va test dasturlarini ishlab chiqish zarur. chiqish, kompyuter kurslarini rivojlantirish, masofaviy o'qitish, biz sinflarda internetdan foydalanish samarali ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Raqamlashtirish sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarga axborot vositalarini o'qitish metodikasini takomillashtirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Internetdan foydalanish real vaqtda onlayn darslarni o'tkazish imkonini beradi.

Boshlang'ich ta'limda axborot-kommunikatsiya vositalari asosida o'rganish o'quvchilarning kasbiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish, kompyuter tarmoqlarida jonli muloqot va faoliyatni tashkil etishdan iborat. Boshlang'ich sinfda axborot-kommunikatsiyalari yordamida o'qitish orqali dasturlar ishlab chiqilgan texnologiyalar, raqamlashtirish shart-sharoitlari, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun axborot texnologiyalarini o'qitish metodikasini takomillashtirish uni axborotlashtirishga olib keladi. Ma'lumotlar asosida shaxsiy kompyuter, butun kutubxonalar tarkibini ixcham shaklda saqlashga imkon beradigan o'nlab va yuzlab gigabayt optik disklar, optik tolali aloqa kanallari, video-matnli aloqa tizimlari, ma'lumot va bilimlarni taqdim etish usullari, elektron pochta tizimlari va boshqalar.

Barcha texnologiyalar yuqori darajada avtomatlashtirilgan axborot muhitini yaratishni ta'minlaydi va nazariy jihatdan o'zboshimchalik bilan kirishga imkon beradi. Shunga ko'ra, ta'lim odamlarga hayotning yangi axborot muhitida yashashlari uchun zarur bo'lgan yangi kompetentsiyalarni shakllantirishni, shu jumladan zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalanish sharoitida ta'limni, shuningdek, yangi integratsiyalashgan dunyo va axborot dunyoqarashini tushunishni ta'minlashi kerak.

Sinxron va asenkron multimedia vositalari bilan takomillashtirilgan interaktiv (*axborot-qidiruv, axborot-analitik, axborot-kommunikativ, axborot-refleksiv, axborot-texnologik, axborot - funktsional, axborot-professional*) raqamlashtirish sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun axborot texnologiyalarini o'qitish metodikasini takomillashtirish.

E. V. Do'stovalova va A. M. Orobinskiy bo'lajak o'qituvchining axborot kompetentsiyasini shakllantirishda loyiha usulidan foydalanishni taklif qilishadi. O. G. Smolyaninova multimedia texnologiyalarini axborot kompetentsiyasini shakllantirishning tabiiy muhiti deb biladi va boshqariladigan kashfiyot, ish usuli, loyiha usuli va portfel usuli kabi faol o'rganish usullarini ularni shakllantirishning eng to'g'ri usuli sifatida ta'kidlaydi. M. M. Pshukovanning so'zlariga ko'ra, o'qituvchining axborot kompetentsiyasining mazmuni quyidagi vositalar va usullardan foydalanish sohasidagi bilim, ko'nikma va malakalardan iborat. Axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanishda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kompetentligini shakllantirish metodikasi odatda nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalarning birlashishi bilan bog'liq. Bunga quyidagilar kiritilishi mumkin: ta'limda texnologiyasining integratsiyasi.

AKT trening kurslari: O'qituvchilarning turli vositalar, dasturiy ta'minotlar va platformalar bilan tanishishlarini ta'minlash uchun Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha aniq kurslarni taqdim etish zarur.

Hands-On nashg'uloti. Bo'lajak o'qituvchilar ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda qo'l-qo'l tajriba orttirishlari mumkin bo'lgan amaliy mashg'ulotlar o'tkazish, dars rejalarini yaratish, interaktiv tadbirlarni amalga oshirish.

Pedagogik integratsiya: Texnologiyani dars rejalariga uzluksiz integratsiyalashni o'rgatish, uni yanada oshirishni ta'minlash

Hamkorlikdagi o'quv: Aloqa vositalaridan foydalanish, jamoaviy ishlarni yo'lga qo'yayotgan va hamkorlik platformalaridan samarali foydalanishni nazarda tutuvchi hamkorlikdagi loyihalarni rag'batlantirish.

Uzluksiz kasbiy rivojlanish: uzluksiz o'rganish mafkurasini shakllantirish, o'qituvchilarni yangi paydo bo'lgan texnologiyalar va pedagogik strategiyalar bo'yicha yangilanib turishga undash.

Baholash strategiyalari: O'qituvchilarni o'quvchilarning raqamli savodxonlik ko'nikmalarini baholashga va formativ va xulosali baholash texnologiyalaridan foydalanishga o'rgatish.

Moslashuvchanlik: moslashuvchanlikni singdirish, o'qituvchilarga rivojlanayotgan texnologiyalarni yo'lga qo'yish va ularni o'qitish usullariga kiritish imkonini beradi.

Aks ettiruvchi amaliyot. O'qituvchilar texnologiyaning talabalarni o'rganishga ta'sirini baholaydigan va o'z yo'nalishlarini shunga moslashtiradigan reflektor amaliyotni rag'batlantirish.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari nazariy, amaliy qo'llash va davom etayotgan kasbiy rivojlanishni birlashtiruvchi kompleks yondashuvni qo'llash orqali dars jarayonida axborot-kommunikatsiya vositalaridan samarali foydalanishda kuchli kompetensiyani shakllantirishlari mumkin.

Xulosa:

Shuningdek, bir qator tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, axborot kompetensiyasi tarkibi ikkita elementni o'z ichiga oladi: ixtiyoriy kasb mutaxassislari uchun yagona asosiy bilim va ko'nikmalar va kasbga yo'naltirilgan, ma'lum bir kasb uchun maxsus bilim va ko'nikmalar. E. V. Kasyanning fikricha, kasbiy axborot kompetensiyasi tarkibiga barcha kompyuter foydalanuvchilari uchun umumiy bo'lgan asosiy bilim va ko'nikmalar, qo'shimcha, kasbiy faoliyatda shaxsning kasbiy harakatchanligi va yuqori raqobatbardoshligini ta'minlaydigan professional yo'naltirilgan bilim va ko'nikmalar kiradi.

References:

1. Begimqulov U.Sh.pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti.// Diss. Pedagogika fanlari nomzodi. - T.: 2007.- p. 305.
2. Zaitseva O. B. innovatsion vositalar yordamida bo'lajak o'qituvchilarning axborot kompetensiyasini shakllantirish: Diss. Pedagogika fanlari nomzodi/ O. B. Zaytseva.- Armavir, 2002.- p. 169.
3. Madraximovich, K. E., & Ruzimovich, Y. J. (2021). Application of Problem-Based Teaching Methods in the Development of Mathematical Thinking Skills of Students. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 43-47.
4. Khudoynazarov, E. (2023). Theoretical Foundations Of Growing Logical Thinking Of Elementary School Students. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(5), 33-37.
5. Madrakhimovich, K. E. (2023). Didactic Principles of Developing Logical Thinking in Students. *New Scientific Trends and Challenges*, 97-100.

6. Худойназаров, Э. М., & Бекметова, З. З. Қ. (2022). Ўқувчиларда танқидий фикрлашни ривожлантиришнинг педагогик ва методик асослари. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 1099-1107.
7. Эгамберган, Х. М., & Хўжаниёзова, Ш. Б. (2023). Ал-Хоразмий-барча замонларнинг энг улуғ математиги. *boshqaruv va etika qoidalari onlayn ilmiy jurnali*, 3(1), 4-10.
8. Худойназаров, Э. М., & Авезова, Д. Ф. Қ. (2023). Инсон фикрлашини ривожлантиришнинг дидактик асослари. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 310-317.
9. Худойназаров, Э. М., & Авезова, Д. Ф. Қ. (2023). Ўқувчиларда мантиқий фикрлашни ривожлантиришнинг дидактик асослари. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 289-297.

INNOVATIVE
ACADEMY